

UMA ANÁLISE FEMINISTA ACERCA DA IMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE COMPULSÓRIA À LUZ DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 10º DA LEI 9.263/1996

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6587887

Autoras:

Larissa Faria Martins

Rafaela Vilela Amorim

RESUMO:

O presente trabalho tem como objetivo fundamental demonstrar uma imposição acerca da maternidade, gerando algo compulsório na vida das mulheres, bem como, elucidar os fatos históricos que ensejarem na conquista dos direitos reprodutivos femininos.

Ademais, por meio de um estudo bibliográfico enfatiza uma análise crítica de viés feminista acerca das inconstitucionalidades presente no art. 10º, I e § 5º, da Lei 9.263/96, a qual taxa requisitos de idade superior de 25 (vinte e cinco) anos para pessoas sem filhos ou com até 02 (dois) filhos vivos, tal como, a anuência do cônjuge para a realização da esterilização voluntária.

O problema do artigo gira em torno da dificuldade criada pela legislação em impor requisitos inconstitucionais para a realização da laqueadura, cerceando o direito de liberdade e autonomia das mulheres, como também, violando princípios constitucionais, como o da livre paternidade e planejamento familiar e da dignidade da pessoa humana.

Palavra-chave: Maternidade. Direito Reprodutivo. Esterilização Voluntária.

ABSTRACT:

The present work has the fundamental objective of demonstrating an imposition on motherhood, generating something compulsory in the lives of women, as well as elucidating the historical facts that lead to the achievement of female reproductive rights.

Furthermore, through a bibliographic study, it emphasizes a critical analysis of a feminist bias about the unconstitutionality present in art. 10, I and § 5, of Law 9.263/96, which requires age requirements over 25 (twenty-five) years old for people without children or with up to 02 (two) living children, such as the consent of the spouse to carry out voluntary sterilization.

The problem of the article revolves around the difficulty created by the legislation in imposing unconstitutional requirements for the performance of tubal ligation, curtailing the right to freedom and autonomy of women, as well as violating constitutional principles, such as free paternity and family planning and dignity of the human person.

Keywords: Maternity. Reproductive right. Voluntary sterilization

INTRODUÇÃO:

Neste artigo se buscará, através de pesquisa exploratória, com aplicação de bibliografia e estudo de legislação, demonstrar a imposição da maternidade de uma forma compulsória para as mulheres, tal como, evidenciar a desigualdade relacionada com a maternidade, visto que a responsabilidade pela criação dos filhos sempre foi exigida de forma diferente para a mulher mãe e o homem pai.

Além disso, destaca a indiferença sofrida pela mulher que decide não ser mãe pelo corpo social, bem como traz um breve levantamento histórico da luta feminista acerca da conquista do direito reprodutivo feminino.

Outrossim, ratifica as inconstitucionalidades presentes no do art. 10, inciso I e § 5º, da Lei 9.263/96, realizando uma crítica sobre os requisitos de idade superior de 25 (vinte e cinco) anos ou com 02 (dois) filhos vivos, bem como, sobre a necessidade de anuência do cônjuge para a realização da esterilização voluntária.

O problema central do trabalho consiste em mostrar que os requisitos presentes na Lei de Planejamento Familiar ferem os direitos do livre planejamento familiar, dignidade da pessoa humana, da liberdade e autonomia corporal, além de apresentar viés patriarcal e arcaico.

Ademais, frisa-se que os requisitos exigidos no dispositivo ora criticados são de aplicação para ambos os sexos. Entretanto, a ideia do trabalho é priorizar o assunto no teor feminino, haja vista que a maternidade sempre foi uma realidade desigual entre a mulher e o homem.

Dessa forma, de início situou-se o conceito de maternidade com suas devidas modificações ao longo da história, enfatizando que desde sempre foi algo ligado intrinsecamente ao ser mulher, gerando praticamente uma imposição de ser mãe para mulheres em idades férteis.

Em contrapartida, é exposto que a maternidade é uma prática desigual para a mulher e homem, tendo em vista que as mulheres são cobradas arduamente para exercer a maternidade com excelência, enquanto cabe aos homens se propor apenas ao básico.

Por segundo, explanou os acontecimentos históricos que antecederam para a conquista do direito reprodutivo, assim como, introduziu brevemente os fatos, legislações e entendimentos que eram anteriores à Lei do Planejamento Familiar, que veio para regular os meios contraceptivos, em especial a esterilização voluntária.

Por fim, analisou os requisitos presentes no art. 10 da Lei 9.263/96, criticando as inconstitucionalidades ali presentes, especialmente porquê os requisitos traz um cerceamento de direitos constitucionais, principalmente o que tange a autonomia e liberdade individual.

1. MATERNIDADE COMPULSÓRIA

A construção do conceito de maternidade é intrínseca ao contexto social e histórico de vulnerabilidade que a mulher sempre se manteve ao longo dos séculos. Posto isto, a conceituação da maternidade sofre alterações expressivas de acordo com épocas e costumes diferentes, sendo considerada como um fenômeno social com diferentes significados e simbologias (ARIÈS, 1986).

Segundo Oliveira (2007), o conceito social da maternidade vem sofrendo alterações ao longo dos anos, habitualizando-se em cada época e corpo social em que se mantém inserida.

De modo igual, a representação do ser mulher também sofreu com o mesmo fenômeno de modificação ao longo dos anos. Entretanto, mesmo com a evolução da sociedade, a mulher nunca deixou de ser submetida a uma imposição da maternidade criada pela cultura patriarcal.

Dessa forma, a autora Elisabeth Badinter em seu livro *Um amor conquistado: O mito do amor materno* traz a seguinte indagação: “Será o amor materno um instinto, uma tendência feminina inata, ou depende, em grande parte, de um comportamento social, variável de acordo com a época e os costumes?”.

“O amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto que acreditamos facilmente que tal comportamento seja parte da natureza da mulher, seja qual for o tempo ou o meio que a cercam. Aos nossos olhos, toda mulher, ao se tornar mãe, encontra em si mesma todas as respostas à sua nova condição. Como se uma atividade pré-formada, automática e necessária esperasse apenas a ocasião de se exercer”.

Badinter (1985, p.19-21):

Dentro desse contexto, a maternidade é profundamente relacionada como função exclusiva do sexo feminino e de total responsabilidade à figura da mulher (CHODOROW, 1990, p. 247.). Isso permite aferir que a idealização da maternidade por excelência sempre foi vivenciado por todas as mulheres, independentemente de idade, raça, classe social ou seguimento religioso.

Destarte, a maternidade sempre foi imposta como um aspecto de realização pessoal e simbologia da feminilidade. Com isso, cria um conceito de que a mulher nasceu para ser mãe, sendo algo tratado como algo natural na vivência feminina e qualquer indiferença relacionada à maternidade é considerada como uma anormalidade.

Ademais, o fator de dominação do sexo masculino perante o feminino compreende uma extrema importância para a vivência maternal tão dolorosa e silenciosa. Assim sendo, explica Badinter (1985, p. 15-16):¹

“Mas, além do peso dos valores dominantes e dos imperativos sociais, delineia-se um outro fator não menos importante na história do comportamento materno. Esse fator é a surda luta dos sexos, que por tanto tempo se traduziu na dominação de um sobre o outro. Nesse conflito entre o homem e a mulher, a criança desempenha um papel essencial. Quem a domina, e a tem do seu lado, pode esperar levar a melhor quando isso convém à sociedade. Enquanto o filho esteve sujeito à autoridade paterna, a mãe teve de se contentar com papéis secundários na casa.”

Badinter (1985, p. 15-16)

Nesse diapasão, a mulher sempre se manteve em uma relação de inferioridade com o gênero masculino quando o assunto é a maternidade, haja vista que a criação dos filhos sempre foi uma responsabilidade imposta às mulheres.

Além disto, essa inferioridade enraizada pelo patriarcado traz consigo uma desigualdade, tendo em vista que a mulher é cobrada cotidianamente para aguentar todas as pressões e responsabilidades que a maternidade tem e de uma forma silenciosa, enquanto o homem é aplaudido e reverenciado por fazer o mínimo.

Dessa forma, além da maternidade ser imposta e tratada de uma maneira abusiva, as mulheres mães sempre são advertidas pelo seu meio social se reclamar de exaustão ou confessar que não gosta da rotina materna, o que ocasiona uma negação das dificuldades em torno da maternidade.

Diante disso, estamos à frente de outro problema social, que é a romantização da maternidade. Nesse sentido, de acordo com Oliveira (2007), a literatura sempre trouxe uma idealização e discurso romantizado da mulher mãe como um ser feliz, realizado e pleno.

Segundo Caporal et al. (2017), existe uma romantização referente a maternidade para reverenciar como o ápice de realização da mulher, que ignora todas as dificuldades e opressões vivenciadas pelas mulheres mães, criando um determinismo para que elas se dediquem exclusivamente aos filhos, algo que como já dito não é cobrado de forma igualitária dos homens/pais.

Sendo assim, a sociedade patriarcal transforma a mulher mãe em um ser submisso da maternidade, fazendo com que sejam negados todos os seus desejos e vontades para unicamente ser uma serva do bem-estar familiar.

Entretanto, mesmo com todas as reivindicações, o meio social dominado pelo pensamento machista sempre cobra da mulher a excelência no exercício do cuidado com o filho, gerando uma exaustão e infelicidade que sempre será motivo de julgamento.

Diante dessa imposição da maternidade que a sociedade prega, muitas mulheres escolhem de forma arbitrária pelo seu exercício, sem apurar ponderadamente sobre todo o processo que será submetida, em razão de serem ensinadas desde a infância que esse é o caminho natural na vida de todas as mulheres (ORSOLIN, 2002).

Não obstante a todas as dificuldades que são impostas para as mulheres que decidem serem mães, ocorre outro impasse vivenciado para as mulheres que decidem não ter a maternidade como foco em suas vidas, tendo em vista que são subjugadas cotidianamente e consideradas menos mulheres por não estarem exercendo a função maternal que é cobrada pela sociedade.

Em consonância com Rios e Gomes (2009), as mulheres que optam por não serem mães são tratadas como anormais e encaradas pelo corpo social com desprezo, uma vez que desapontam os anseios em relação à função do papel da mulher em sociedade. Desse modo, as mulheres que renunciam a maternidade são vistas como egoístas, mal-amadas e anormais.

Em síntese, é notória a necessidade da desmitificação da maternidade como um processo natural na vida das mulheres, bem como, expor os danos causados pela sua romantização e explicar os impasses ocasionados pela desigualdade em relação às responsabilidades do homem e da mulher com a maternidade.

Ademais, é necessária a desconstrução da sociedade patriarcal, para que as mulheres tornem donas de suas próprias escolhas, sem a imposição de um corpo social voltado para as vontades dos homens. Sendo assim, a escolha pela maternidade deve ser uma escolha apenas da mulher.

2. DIREITOS REPRODUTIVOS FEMININOS

O mundo sempre foi cruel com o ser feminino, impondo desde sempre limitações de direitos com base no machismo estrutural, crenças religiosas e tradições. Ocorre que tais violações ocasionou uma desigualdade de gênero discrepante, em especial no direito reprodutivo e de sexualidade.

Nesse sentido, por muito tempo as mulheres não tinham autonomia do seu próprio corpo, em escolher seu parceiro, decidir o momento de engravidar, se queriam ter filhos ou de decidir sobre o exercício de sua sexualidade sem imposições do corpo social.

Dessa forma, começaram a surgir debates sobre as limitações impostas pela sociedade e Estado sobre a autonomia do corpo feminino, em consequência disso, surgiram movimentos que lutavam para a emancipação da mulher, especialmente a luta feminista.

Em consonância com a luta pelos direitos femininos nasceu a problemática do assunto dos direitos reprodutivos que ocorreu após a expansão do movimento feminista e de socialistas ingleses, os quais tinham como premissa o controle de natalidade em meados de 1830.

O movimento possuía como princípio o ideal de que as mulheres tinham que possuir e controlar seus corpos, além de obter conhecimento sobre a sexualidade. Por outro lado, o movimento feminista da Europa e América lutavam no que tange os direitos reprodutivos para que as mulheres tivessem o direito de recusar relações sexuais, bem como, gravidezes indesejadas.

Entretanto, apenas nos meados dos anos 80 do século XX que o tema sobre os direitos reprodutivos realmente teve um alcance considerável, principalmente após o Congresso Internacional de Saúde e Direitos Reprodutivos, ocorrido em Amsterdã, no ano de 1984.

Os direitos reprodutivos foram consagrados parte dos Direitos Humanos pela Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (ICPD) do Cairo em 1994, a qual estabeleceu:

Direitos reprodutivos incluem certos direitos humanos que já foram reconhecidos nas leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e outros documentos de consenso. Esses direitos baseiam-se no reconhecimento dos direitos básicos de todos os casais e indivíduos decidirem livre e responsabilmente o número, espaçamento e momento de terem seus filhos e ter informação e meios para isso, bem como alcançarem o mais alto padrão de saúde sexual e reprodutiva.

(Nações Unidas, 1995, parágrafo 7.3)

Na 4ª Conferência Internacional sobre a Mulher (FWCW) de Beijing, em 1995, o direito reprodutivo também ficou reconhecido como integrante dos Direitos Humanos, sendo estabelecido:

Os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos a ter controle e a decidir livre e responsabilmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, incluindo saúde sexual e reprodutiva, livres de coerção, discriminação e violência. Relacionamentos igualitários entre mulheres e homens quanto às relações sexuais e reprodutivas, incluindo total respeito à integridade das pessoas, requerem o respeito mútuo, consentimento e compartilhar responsabilidade quanto ao comportamento sexual e suas consequências.

(Nações Unidas, 1996, parágrafo 96)

Segundo Ávila, os direitos reprodutivos:

dizem respeito à igualdade e à liberdade na esfera da vida reprodutiva. Os direitos sexuais dizem respeito à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade. O que significa tratar sexualidade e reprodução como dimensões da cidadania e consequentemente da vida democrática.

(Ávila, 2003, p. 466)

Sendo assim, os direitos reprodutivos cumpre o papel de assegurar à mulher sua liberdade da vida sexual, informações sobre contracepções, determinar suas próprias decisões e não ser discriminada por suas escolhas e libertação para a escolha da maternidade.

2.1 LEI 9.236/1966

A lei nº 9.236/1966 foi inserida no ordenamento jurídico objetivando orientar tanto homens como mulheres sobre os recursos educacionais e científicos para o exercício do planejamento familiar. Ademais, antes de aprofundar na lei, é necessário retornar ao século XX e elucidar os momentos históricos que antecederam a legislação.

Dessa forma, foi a partir da década de 60 que começou a propagar uma conscientização acerca do número elevado da taxa de nascimento no Brasil, tendo em vista que em outrora, a legislação tratava o controle de natalidade com repulsa, uma vez que a maternidade compulsória era incentivada. A exemplo do exposto, têm-se:

a) o Decreto Federal n. 20.291, de 11/01/1932, que estabelecia: “É vedado ao médico dar-se à prática que tenha por fim impedir a concepção ou interromper a gestação”; b) a Constituição de 1937 no seu artigo 124 dizia: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado. As famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção de seus encargos”; c) em 1941, durante o Estado Novo, foi sancionada a Lei das Contravenções Penais, que no seu artigo 20 proibia: “anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar o aborto ou evitar a gravidez”.

(ALVES, 2006, p. 12).

Destarte, com o advento da década de 60, começaram a ter o consenso que cabe apenas ao indivíduo decidir sobre o momento de ter filhos, quando e quantos, competindo ao Estado apenas em fornecer para o cidadão informações acerca dos métodos contraceptivos, oportunizando uma maternidade sem coerção pelo Estado.

Assim sendo, começou a introdução do assunto do planejamento reprodutivo no país, que representa por ser o conjunto de orientações para o gerenciamento da maternidade, bem como, para prevenir gravidezes indesejadas.

Isto posto, vai tornando consensual o entendimento que apenas o indivíduo tem autonomia para decidir se deseja ter filhos ou não, e compete ao Estado, como já dito, apenas o fornecimento dos mecanismos educacionais e científicos para a prática desse direito. (VELTRINI, 2015).

Nesse sentido, começou a surgir no final da década de 70 a realização de esterilização voluntária como meio contraceptivo, a fim de impossibilitar a capacidade reprodutiva do homem e mulher. Para Fabio Ulhôa Coelho:

A esterilização voluntária é uma forma de exercer o direito sobre o corpo. A ordem jurídica reconhece como legítimo o interesse de a pessoa tratar separadamente, em seu corpo, duas dimensões da função sexual: a reprodução da espécie e o prazer; especificamente, o interesse de tratar separadamente essas dimensões com o objetivo de neutralizar a primeira e otimizar a outra. Quem deseja usufruir o prazer sexual sem correr o risco de procriar pode submeter-se a procedimentos cirúrgicos de esterilização.

(COELHO, 2012. p. 188)

Entretanto, até o presente momento da época, a prática de cirurgias de esterilização não tinha previsão em lei e como consequência, o procedimento estava sendo realizado de forma exacerbada e sem nenhum amparo judicial.

Outrossim, diante da lacuna da legislação em resguardar a esterilização voluntária como meio contraceptivo legal, ainda era imperado julgamentos que repudiava a prática, bem como, entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que considerava a conduta como o crime de lesão corporal qualificada pela “perda ou inutilização do membro, sentido ou função”, nos termos do art. 129, § 2º, inc. III, do Código Penal (CP). (BRASIL, 1940).

De modo igual, o Código de Ética Médica de 1965, condenava expressamente a conduta da esterilização, a qual seria considerada uma infração de responsabilidade médica (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1965). Assim, mesmo com alguns indivíduos realizando a esterilização voluntária, imperava o medo de responder criminalmente pela conduta.

Até a metade dos anos 1990, do ponto de vista legal, uma nuvem cinzenta pairava sobre as laqueaduras de maneira geral. Embora não existisse nenhuma lei que proibisse sua realização, havia quem citasse um artigo do Código Penal Brasileiro que tornava crime qualquer lesão provocada por alguém em um terceiro que viesse a prejudicar a função de um órgão. Em vista disso, muitos interpretavam a cirurgia de laqueadura como um crime passivo na medida em que encerrava a função reprodutiva da mulher. Por conta dessa proibição ou desse entendimento, a laqueadura passou a ser feita “escondida” numa cesariana. A mulher que optava por esse método de controle da natalidade era internada para dar à luz e durante a cesariana fazia a laqueadura que não constava dos documentos de internação. Esse foi o jeitinho brasileiro de resolver o problema para quem podia pagar pelo procedimento.

(SILVA; LIMA, 2019)

Desse modo, apenas com o advento da Constituição Federal de 1988, que houve a inauguração do direito ao planejamento familiar e uma oportunidade de alterar como a prática de esterilização era vista pelo corpo social, com isso, o art. 226,§7º, determina:

Art. 226,§7º,CF: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”.

Todavia, mesmo com a Constituição tornando o direito ao planejamento familiar como constitucional, ainda não tinha legislação específica para regular os atos da esterilização voluntária. Com isso, a cirurgia ainda estava sendo realizada sem nenhuma fiscalização.

À vista disso, com a necessidade de uma lei específica para tratar sobre o direito reprodutivo e os meios contraceptivos legais, bem como, regulamentar o § 7º do artigo 226 da Constituição, ocorreu após uma árdua discussão parlamentar, a implementação da Lei nº 9.236/1966 no ordenamento jurídico, celebrando a esterilização voluntária como método contraceptivo devidamente legalizado e com os requisitos necessários para a prática.

A Lei do Planejamento Familiar (LPF) em seu art. 2º traz o conceito legal do planejamento familiar, sendo:

Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Parágrafo único – É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico..

(BRASIL, 1996)

Diante disso, em consonância com o art. 10 da referida lei, a esterilização voluntária não necessita de prévia autorização médica, contudo, é obrigatório seguir os requisitos não cumulativos descritos na legislação.

Assim sendo, o art. 10 da Lei nº 9.236/1996 permite a realização da esterilização voluntária apenas para homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 (vinte e cinco) anos, ou, pelo menos, com dois filhos vivos (art. 10, I da Lei 9.263/96), bem como, o consentimento do cônjuge para as pessoas que vivem em sociedade conjugal.

Portanto, os presentes requisitos vão em desacordo com os princípios previstos no art. 226 da Constituição Federal, quais sejam, o da Dignidade da Pessoa Humana e do Livre Planejamento Familiar. Ademais, tal entendimento será explanado detalhadamente no próximo tópico.

2.2. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.10 DA Lei 9.263/1996

O artigo 10 da Lei de Planejamento Familiar traz um rol de requisitos que são necessários preencherem para a realização da esterilização voluntária na mulher e no homem, sendo eles:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

I – em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II – risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§ 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.

§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.

§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.

§ 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei.

Ocorre que muitos requisitos elencados no texto da lei vão em desacordo com a Carta Magna, bem como, com os princípios de liberdade, livre planejamento familiar, dignidade da pessoa humana e outros, em especial o inciso I e parágrafo 5º, os quais serão temas de discussão do presente artigo.

Sendo assim, o inciso I da referida lei determina que apenas homens e mulheres com capacidade civil e maiores de 25 (vinte e cinco) anos ou com pelo menos, dois filhos vivos podem ser submetidos à esterilização voluntária.

Em contrapartida, o Código Civil prevê que a idade para adquirir a capacidade civil plena é com a conquista da maioridade, ou seja, com os 18 (dezoito) anos. Dessa forma, é notório que o requisito de idade mínima exigido para aqueles que não possuem filhos vai em desacordo com a autonomia conquistada pela pessoa ao complementar sua maioridade.

Ademais, todo o texto do inciso I apresenta desconformidade com os princípios expressos na Constituição Federal, especialmente em criar dificuldades legais para aqueles que decidem não ter filhos ou os que possuem apenas 01 (um filho) e idade inferior de 25 (vinte e cinco) anos.

Por outro lado, o parágrafo 5º da Lei de Planejamento Familiar, determina que na presença de sociedade conjugal seja necessário o consentimento do cônjuge, ferindo preceitos constitucionais, haja vista que impõe uma intervenção estatal de caráter coercitivo na vida privada dos cidadãos.

O referido parágrafo fere o direito de autonomia e liberdade do próprio corpo, gerando que uma decisão intrinsecamente pessoal passe a necessitar de validação de outra pessoa, sendo que o indivíduo possui todo o direito de dispor do seu corpo, como bem desejar, afinal trata-se de um direito personalíssimo.

Ademais, a simples existência da sociedade conjugal e a *affectio maritalis* não são justificativas para embasar a exigência legal prevista na lei, afinal:

porque o conceito atual de família dissociou-se do escopo reprodutivo, sendo caracterizada pela existência de um vínculo de afeto entre seus membros. Assim, surge a família eudemonista, que é aquela que tem como objetivo principal a plena realização e felicidade de seus membros, valorizando-se o indivíduo e tornando a família não mais um fim em si mesma, mas sim um meio para que seus integrantes alcancem a felicidade. Dessa forma, a família, e também o casamento, 'identifica-se pela comunhão de vida, de amor e de afeto no plano da igualdade, da liberdade, da solidariedade e da responsabilidade recíproca'⁴⁰ (DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias, 4ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 53)". E, logo à frente, "... o atual modelo de família não mais guarda compatibilidade com a necessidade de procriação, nem com a indevida ingerência entre seus membros, no sentido de limitar a plena garantia da liberdade, da igualdade, da dignidade e da busca da felicidade...";

Diante disso, a Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5097), objetivando questionar a validade jurídico-constitucional da exigência de consentimento do cônjuge na realização da esterilização voluntária, a qual ainda ocorreu julgamento.

Do mesmo modo, o Projeto de Lei nº 7364/14, o qual revoga o parágrafo 5º da referida Lei foi recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados, visando a total liberdade e o direito

individual de cada pessoa em decidir sobre o seu próprio corpo, independentemente do seu estado civil.

3. CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou questionar uma imposição da maternidade pela sociedade que reproduz ditames patriarcais, bem como, enfatizar uma desigualdade nas responsabilidades da prática da maternidade entre a mulher e o homem, gerando cansaço e estresse que pode fragilizar a saúde mental da mulher.

Ademais, frisou que o corpo social cobra uma excelência maternal da mulher que em consequência pode gerar uma romantização da maternidade, haja vista que muitas mulheres são ensinadas que o normal é privar sua vida ao total para dedicar exclusivamente aos filhos.

Além disso, o trabalho buscou trazer momentos históricos importantes que levaram até a conquista do direito reprodutivo, tendo em vista que foi a partir disso que as mulheres conseguiram ter seu direito em recusar ou aceitar relações sexuais, acesso aos meios contraceptivos e informações científicas acerca dos métodos disponíveis.

Nesse sentido, com o crescimento do ideal do direito reprodutivo, ocorreu a necessidade da regulamentação pela legislação, a qual foi inserida pelo art. 226 da Constituição Federal, definindo que o planejamento familiar é livre decisão do casal.

Outrossim, o presente trabalho destacou a esterilização voluntária como meio contraceptivo, haja vista que o teor principal do artigo é a Lei nº 9263/96, conhecida como “Lei do Planejamento Familiar”. Sendo assim, salientou sobre como o caminho que a esterilização voluntária, em especial a laqueadura percorreu até ser regulamentada pela legislação.

Aliás, ressaltou que antes da esterilização voluntária ser regularizada, muitos seguiam o entendimento de que a realização consistia na configuração do crime de lesão corporal qualificada pela “perda ou inutilização do membro, sentido ou função”, nos termos do art. 129, § 2º, inc. III, do Código Penal.

Com isso, com a necessidade de legislação para regulamentar o art. 226, parágrafo 7º, da Constituição Federal, foi implementada a Lei do Planejamento Familiar, trazendo em seu art. 10 vários requisitos para a realização da esterilização voluntária.

Dessa forma, o presente trabalho buscou enfatizar alguns requisitos de teor inconstitucionais presente na lei, especialmente o inciso I que exige idade superior de 25 (vinte e cinco) anos ou, de, pelo menos, a existência de 02 (dois) filhos vivos e o parágrafo 5º, o qual exige a anuência do cônjuge para a realização da cirurgia.

Além do mais, o artigo frisa que a imposição dos requisitos exigidos vão em desacordo com o previsto na Constituição Federal, haja vista que cerceia a liberdade e autonomia corporal, bem como, infringe os princípios do Livre Planejamento Familiar e da Paternidade Responsável.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIÈS, Philippe. **História social da criança e da família**. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986.

OLIVEIRA, P. B. de. **A mulher atual e a representação da maternidade**. Universidade Católica De Pernambuco Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão – Mestrado em Psicologia Clínica. Recife, 2007. Disponível em: <http://livros01.livrosgratis.com.br/cp131225.pdf> Acesso em 16 set. 2019.

BADINTER, E. **Um amor conquistado: o mito do amor materno**. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985

CHODOROW, N. **Psicanálise da Maternidade: Uma Crítica a Freud a Partir da Mulher**. Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos, 1990

CAPORAL, B. R. et.al. **Romantização da maternidade: reflexões sobre gênero**. XXII Seminário Institucional de Ensino Pesquisa e Extensão [Anais],2017.Disponível em:<https://home.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais.pdf> Acesso em 16 set. 2019

ORSOLIN, R. **Nem toda mulher quer ser mãe: novas configurações do feminino**. Em Cenci, C. M. B, Piva, M. & Ferreira, V. T. R. **Relações Familiares: uma reflexão contemporânea**. Passo Fundo: UPF Editora,2002.

RIOS, M. G.;GOMES, I. C. **Casamento contemporâneo: revisão de literatura acerca da opção por não ter filhos**. Estudos de Psicologia, v. 26, n. 2, p. 215- 225, 2009.

PETCHESKY, R.; CORRÊA, S. **Reproductive and Sexual Rights: A feminist perspective**. Originalmente publicado em *Population Policies Reconsidered Health, Empowerment and rights* , Boston, Harvard School of public health, 1994.

ÁVILA, M. B. **Direitos sexuais e reprodutivos: desafios para a política de saúde**. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, sup. 2. 2003.

NAÇÕES UNIDAS **Report of the International Conference of Population and Development, Cairo**. Nova York: Nações Unidas (n. 95 XIII. 18), 1995

_____. **Report of the Fourth World Conference of Women, Beijing**. Nova York: Nações Unidas (n. 96. IV. 13), 1996.

_____. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Lei do Planejamento Familiar. Brasília, DF: Senado, 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9263.htm > Acesso em 25 de abril 2022.

ALVES, José Eustáquio Diniz. **As Políticas populacionais e o planejamento familiar na América Latina e no Brasil**. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 2006.

COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil. Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 25 de abril de 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 25 abril de 2022.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de Ética Médica. 1965. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/EticaMedica/codigoeticamedica1965.pdf>. Acesso: 25 de abril de 2022.

SILVA, Poliana Cardoso do Nascimento e; LIMA, Marcus Vinicius do Nascimento. A Inconstitucionalidade do Artigo 10, Inciso I da Lei 9.263 de 12 de Janeiro de 1996 (Lei do Planejamento Familiar). 2019. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/a-inconstitucionalidade-doartigo-10-inciso-i-da-lei-9-263-de-12-de-janeiro-de-1996-lei-do-planejamento-familiar/>.

De Barros, Marine Marinho Gomes. A NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE PARA A ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA ? PARTICULAR IMPACTO DO PRECEITO LEGAL SOBRE AS MULHERES – UMA AVALIAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL / Marine Marinho Gomes De Barros ; Benedicto Gonçalves Patrão, orientador. Niterói, 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5097. Associação Nacional de Defensores Públicos — ANADEP. Petição Inicial. DJ 13 mar. 2014. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5441019&prcID=4542708&ad=s#>. Acesso em: 08 mar. 2022.

latriarcado pode ser entendido como uma instituição social que se caracteriza pela dominação masculina nas sociedades contemporâneas em várias instituições sejam elas políticas, econômicas, sociais ou familiar. É uma forma de valorização do poder dos homens sobre as mulheres que repousa mais nas diferenças culturais presentes nas ideias e práticas que lhe

conferem valor e significado que nas diferenças biológicas entre homens e mulheres (MILLET,1969, p. 58).

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)